

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARINING JISMONIY
TAYYORGARLIGI MAZMUNI.

Qodirov Shohbozjon G'ayratjon o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026622>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi mazmuni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya amaliyoti, kasbiy-amaliy tayyorgarlik darajasini oshirish, Sport turlarining asosiy, tayyorgarlik va maxsus mashqlari, milliy harakatli o'yinlar.

CONTENT OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF THE GENERAL
SECONDARY SCHOOL OF EDUCATION.

Abstract. This article reflects on the content of the physical fitness of students of the general secondary education school.

Key words: practice of physical education, increasing the level of professional-practical training, basic, preparatory and special exercises of Sports, National Action Games.

СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Аннотация. В данной статье рассматривается содержание физической подготовки учащихся общеобразовательных школ.

Ключевое слова: Физкультурная практика, повышение уровня профессионально-практической подготовки, базовые, подготовительные и специальные упражнения видов спорта, национальные подвижные игры.

Jismoniy tarbiya amaliyoti, maxsus tadqiqotlar natijalari KJT mazmuni to'g'risidagi tasavvurlarni kengaytirdi. Aniqlanishicha, ushbu tayyorgarlik jarayonida mutaxassisda uning kasbiy faoliyatida kerak bo'ladigan sifatlar va fazilatlar kompleksi muvaffaqiyatli shakllanadi. Bu shug'ullanuvchilarning kasbiy-amaliy tayyorgarlik darajasini oshirishning uchta yetakchi yo'nalishini belgilab olishga imkon beradi. Birinchisi jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining hajmi va umumiy vaqtining oshishi, sport bilan shug'ullanishni faollashtirish bilan bog'liq, ikkinchisi jismoniy tarbiyaning maxsus yo'nalishini kuchaytiradi, uchinchisi KJTning ko'proq muhokama etiladigan umumiy hamda maxsus vazifalarini kompleks hal etish bilan bog'liq. Biroq aytib o'tilgan faoliyat mazmuni tomonlarining nisbatlari va dinamikasi to'g'risidagi ishonchli ma'lumotlarni tahlil davomida aniqlay olmadik, bu shug'ullanuvchilarga ta'sir qilishda qo'llaniladigan vositalarga ham o'z ta'sirini o'tkazadi.

Sport turlarining asosiy, tayyorgarlik va maxsus mashqlari, milliy harakatli o'yinlar va sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya usullari to'plamidan foydalanish zarurati e'tirof etiladi. Shu sababdan maxsus tashkil qilingan pedagogik jarayonda ularning ahamiyatidan foydalanishga nisbatan turlicha yondashuv diqqatni tortadi.

Temir yo'l oliy o'quv yurti talabalarining KJT tizimi tizimli-tuzilmaviy yondashuv va modulli tamoyil asosida loyihalashtirilgan.

K.X.Safiulina, L.D.Pozdnyakovalar temir yo'l transporti injenerlarining professiogrammasini tadqiq qila turib, quyidagilarni yetakchi psixologik sifatlar qatoriga kiritadilar:

- 1) jamlanish va diqqat;

- 2) harakatlanayotgan ob'ektga nisbatan reaksiya;
- 3) sensomotor koordinatsiya qobiliyati;
- 4) aqliy va jismoniy ishda chidamlilik.

Temir yo'l transporti mutaxassislarining kasbiy faoliyati xususiyatlaridan kelib chiqqan holda KAJT jarayonida ham tezkor-texnik, ham rahbarlik, ham ma'muriy - ishlab chiqarish vazifalarini bajarishga qodir bo'lgan universal mutaxassisni tayyorlashga yordam beruvchi vositalar va metodlardan foydalanish zarur.

Yu.D.Jeleznyak fikricha, so'nggi vaqtlarda jamiyatda kasbiy faoliyat xususiyati jiddiy o'zgarishlarga uchradi. Bu o'zgarishlar qayta ishga joylashish va fan hamda texnika sohasidagi ijtimoiy taraqqiyot holatlari bilan bog'liq.

Demak, oliy o'quv yurtidagi jismoniy tarbiya jarayonini qayta qurish lozim bo'ladi. U talabalarda aniq bilimlar, faoliyat usullari va ko'nikmalarning shakllanishiga olib kelishi kerak.

Ko'p yillik tadqiqotlar muhim psixik-jismoniy sifatlarni, harakat malakalarini hamda tiklanish usullarini shakllantirishga yordam beruvchi KAJT tizimini ishlab chiqishga imkon yaratdi.

Rossiya Federatsiyasining temir yo'l transporti oliy o'quv yurtlarida 1-5 bosqich talabalarining KJT muammosi chuqur o'rganilgan. Aniqlanishicha, o'quv jarayoniga KAJTning kiritilishi psixik-jismoniy sifatlarning hamda harakat malakalarining jasurlik, qat'iylik, o'sib boruvchi jismoniy toliqish zamirida o'zini jamlay olish va harakat vazifalarini tez hal etish, harakatlar hamda mushak kuchlanishlarini kuch, vaqt va fazo parametrlari bo'yicha aniq tabaqalash kabi sifatlarning rivojlanishiga yordam berdi.

Talabalarining KJT uchun shug'ullanuvchilarning har tomonlama jismoniy tayyorgarligiga asoslanadigan ma'lum bir tuzilma xosdir. Texnika oliy o'quv yurtlari talabalarini KAJTning asosiy vazifasi turli xil jismoniy tarbiya va sport vositalari yordamida injenerning kasbga xos muhim sifatlari va fazilatlarini shakllantirish hisoblanadi.

Yu.D.Jeleznyak (2006) jismoniy tarbiya tizimida KJTning bir necha shaklini aniqlagan, ular quyidagi tamoyilga asosan bir guruhga jamlanishi mumkin - mashg'ulotlar (majburiy va fakultativ), havaskorlik mashg'ulotlari, kun tartibidagi jismoniy mashqlar, ommaviy sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport tadbirlari. Guruhlarning har biri KAJTni amalga oshirishning bitta yoki bir nechta shakllariga ega. Ulardan butun talabalar kontingenti yoki uning bir qismi uchun tanlab foydalanish mumkin.

L.P.Matveyevning fikricha, jismoniy tarbiya dasturida «Talabalarining KJT» majburiy mavzu bo'yicha ma'ruza shaklidagi nazariy mashg'ulotlarni o'tkazishni nazarda tutadi. Uning maqsadi bo'lajak mutaxassislarni jismoniy tarbiya va sport vositalaridan kasbiy mehnat turlariga tayyorlash uchun ongli tarzda va metodik jihatdan to'g'ri foydalanishni ta'minlovchi zarur bilimlar bilan qurollantirishdan iborat.

Nazariy bilimlarning ahamiyati juda katta, chunki bu talabalarga o'quv jarayonida jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan zarur kasbiy-amaliy bilimlarni bayon qilish uchun yagona yo'l hisoblanadi va quyidagi masalalar yoritib berilishi lozim:

- ushbu fakultetda tayyorlanayotgan mutaxassislar mehnatining psixofiziologik xususiyatlari qisqacha tavsifi;

- ish kuni, hafta va yil davomidagi o'zgarishlarning xususiyatlarini yoritib bergan holda ish qobiliyati dinamikasi;

- yoshga xos va individual xususiyatlar, mehnatning iqlimiy-geografik va gigienik sharoitlarining mutaxassis ish qobiliyati dinamikasiga ta'siri;
- mutaxassisning ish qobiliyatini oshirish va tiklantirish uchun jismoniy tarbiya hamda sport vositalaridan foydalanish;
- ishlab chiqarishdagi toliqish bilan kurashish maqsadida, kasbga xos kasalliklarni oldini olish uchun jismoniy mashqlar va sport turlari metodikasining asosiy qoidalari;
- jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining kasbiy ta'limning tezlashishiga ta'siri.

Bu masalalarni mashg'ulotning birinchi yarmida bayon qilish zarur, material mazmuni esa ushbu fakultet bitiruvchilari kasbiy faoliyatining umumiy nazariy qoidalariga asoslanishi zarur.

Tayyorlov bo'limi o'quv guruhlarini uchun o'quv mashg'ulotlarining dasturi va mazmuni ushbu fakultet bitiruvchilarining mehnat sharoitlarini hamda xususiyatini o'rganish asosida ishlab chiqiladi.

Fuqarolar aviatsiyasi institutlari tinglovchilarining KJT bo'limida vestibulyar apparatni maxsus mashq qildirishga katta ahamiyat beriladi (akrobatika elementlari, batutda mashqlar, aylanadigan g'ildirak va h.k.).

Amaliy mashg'ulotlar, metodik ishlanmalar va bitta KJT turi bo'yicha ko'rsatmalarning mazmuni har xil fakultetlarda o'zining xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Shu sababli ba'zi oliy o'quv yurtlaridagi (masalan, tabiiy fakultetlar uchun) talabalar KJTning ayrim bo'limlari bo'yicha mavjud metodik ishlanmalardan ko'pincha boshqa oliy o'quv yurtlarida tuzatishlarsiz foydalanib bo'lmaydi.

Maxsus o'quv bo'linmasida amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda KJT bo'yicha maqsadli mashg'ulotlar mazmuni har bir talabaning salomatlik holatidagi nuqsonlar xususiyatiga bog'liq holda uning imkoniyatlariga mos kelishi kerak.

Mavjud nazariy ishlanmalar va amaliy ish tajribasi maxsus tashkil qilingan o'quv mashg'ulotlarida va amaliy mashg'ulotlarda talabalarining KJT vazifalarini bilvosita amalga oshirish mumkinligiga ishora qiladi. Bunday mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsad umumiy jismoniy tayyorgarlikdir.

Y.V.Bistritskaya haqqoniy tarzda e'tirof etadiki, umumrivojlantiruvchi va amaliy mashqlar orasida keskin chegara o'rnatish mumkin emas. Ma'lumki, umumiy va amaliy jismoniy tayyorgarlik parallel tarzda borishi, butun o'qish muddati davomida hal qilinishi zarur, biroq u yoki boshqa harakat tayyorgarligining ulushi ma'lum bir davridagi kabi har bir alohida mashg'ulotda ham o'zgarishi mumkin.

KJT ni bunday shaklda amalga oshirish muvaffaqiyati ko'p jihatdan amaliy mashg'ulotlarda vositalarning to'g'ri tanlab olinishiga bog'liq.

O'quv amaliyotlari davrida o'qituvchilar rahbarligida KJT bo'yicha o'tkaziladigan o'quv mashg'ulotlari keng tarqalmoqda.

Ba'zi oliy o'quv yurtlarida o'qituvchilarning amaliy - jismoniy va maxsus sifatlar, ko'nikma va malakalarni tarbiyalashga hamda shakllantirishga yordam beradigan aniq amaliy bilimlarni taqozo etuvchi topshiriqlarni talabalar tomonidan mustaqil bajarilishi amalda qo'llaniladi.

uqori bosqichlardagi mashg'ulotlar ushbu fakultet bitiruvchilarining kasbiy faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan masalalarga bag'ishlanishi kerak:

- mehnat sharoitlari va mutaxassisning mehnat jarayonidagi psxofiziologik yuklamalari tavsifi;
- mutaxassisning yuksak va barqaror mehnat unumdorligini ta'minlovchi jismoniy va maxsus - amaliy tayyorgarligiga bo'lgan asosiy talablar;
- yuksak mehnat unumdorligi va xavfsizligini ta'minlash uchun mutaxassisga kerak bo'ladigan asosiy kasbiy-amaliy malakalar ro'yxati;
- jismoniy tarbiya va sport vositalaridan kasbiy faoliyatga tayyorlash (o'z-o'zini tayyorlash) maqsadida foydalanish.

Bu masalalar mashg'ulotlarda maxsus tadqiqotlar materiallari bo'yicha keng yoritib borilishi, aniq kasbning, mutaxassislik va ixtisoslikning bo'lajak amaliy xususiyatiga ega ishonchli ma'lumotlarini o'z ichiga olishi zarur.

Ushbu mavzuni bayon qilishda mazkur yo'nalishda oliy malakali mutaxassislarni tayyorlash xususiyati ham e'tiborga olinishi lozim. Bu yerda KJT bo'yicha zarur nazariy material ikki soat mashg'ulot davomida bayon qilinishi mumkin. Ushbu holda jismoniy tarbiya bo'limi bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish paytida qisqa mavzuviy suhbat shaklidan ham foydalanish kerak .

Turli xil oliy o'quv yurtlarida yagona o'quv dasturida ko'zda tutilgan majburiy nazariy mashg'ulotlar bilan bir qatorda KJTning ayrim bo'limlarini yorituvchi boshqa mavzularga bag'ishlangan mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bunday mashg'ulotlar mazmunida, odatda, ushbu oliy o'quv yurti talabalari KJTning eng dolzarb tomonlari ochib beriladi .

Universitetlar va pedagogika oliy o'quv yurtlarida maktabda jismoniy tarbiya shakllari va metodlari, jismoniy tarbiya bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishning asosiy tashkiliy-metodik qoidalari, ommaviy musobaqalarni tashkil qilish hamda o'tkazish, ayrim sport turlarida mashqlar bajarish paytida ehtiyotlash to'g'risida ma'ruzalar qo'shimcha tarzda olib boriladi.

Turli oliy o'quv yurtlarida shunday mavzular mutaxassis tayyorlash sohasiga bog'liq ayrim masalalarni har xil darajada batafsil ochib beradi. KJT bo'yicha amaliy o'quv mashg'ulotlari barcha bo'linmalarining maxsus, tayyorgarlik va sport takomillashuvi o'quv guruhlarida o'tkazilishi mumkin.

Eng samarali ta'lim metodlaridan biri, modulli o'qitish bo'lib, uning mohiyati shundan iboratki, o'quvchi unga taklif qilingan va bank axboroti hamda metodik yo'riqnomani o'z ichiga olgan dastur bilan mustaqil ishlay olishi kerak. Ushbu dasturda shaxsning individual ehtiyojlariga va uning bazaviy tayyorgarlik darajasiga yengil moslashish maqsad qilinadi.

Modulli o'qitishda pedagog, shakllantiruvchi vazifalardan tashqari, maslahatchi - muvofiqlantiruvchi vazifasini ham bajaradi. Amaliyotda modulli o'qitish tamoyilidan foydalanish o'quv materialini shunday tuzish imkonini beradiki, uning bo'limlari bir-biriga bog'liq bo'lmasligi kerak. Bu o'quv materialining yaxlit mazmunini buzmaganda uni to'ldirish va yaratish imkoniyatini beradi.

Talabalarning o'quv-tarbiyaviy jarayonida yuksak natijalarga erishish uchun mulohaza yuritish va muloqot qilish usullarini erkinlashtirishga yordam beruvchi interfaol metodlardan (rolli va vaziyatli o'yinlar, «Aqliy hujum», og'zaki testlash - «Kim tezroq javob beradi»?) foydalanish tavsiya qilinadi.

Ixtisoslashtirilgan sport turlari KJTni kompleks amalga oshirishning ta'sirli vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ular tegishli shakllarda tashkil qilinganda va ulardan tegishli

sharoitlarda foydalanilganda shaxsning nafaqat turli-tuman sifatleri va fazilatlarini rivojlantirishga, balki mehnat samaradorligini oshirish bo'yicha tadbirlarning umumiy tizimiga uyg'un tarzda qo'shib ketishga yordam berishi mumkin.

Oxirgi yillarda KJTga yo'naltirilgan holda trenajorlar, maxsus sport snaryadlari bilan jihozlangan tredbandda bajariladigan mashqlar, to'siqli yo'lklar va h.k. qo'llaniladi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik va talaba yoshlar KJT mazmunining pedagogik muammolar kompleksiga yaqindan bog'liqligini e'tirof etish zarur. Adabiyot manbalarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, mazkur yo'nalishdagi o'qituvchilarni tayyorlash bilan bog'liq muammo bo'yicha aniq ma'lumotlar va metodik tavsiyalar yetarli emas, aynan shu mazkur tadqiqot mavzusining tanlanishi hamda chuqur o'rganilishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

A.T.Xasanov [2018] «Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabalarining kasbiy – amaliy jismoniy tayyorgarligi pedagogik texnologiyasi» mavzusidagi dissertatsiya ishida blokli-modulli ta'lim tizimini keltiradi. Bu yerda I blok ko'proq umumiy va maxsus - kasbiy chidamlilikni rivojlantirishga; II blok - kuch va kuch chidamliligini rivojlantirishga; III blok - tezkorlik, tezlik sifatleri hamda koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishga va IV blok maxsus kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikka yo'naltirilgan.

Tayyorgarlik vazifalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- 1) yuzaga kelgan vaziyatda tez mo'ljal ola bilish ko'nikmasini shakllantirish;
- 2) o'z holatini nazorat qilish hamda murakkab sharoitlarda o'z harakatlarini boshqara olish ko'nikmasi hamda malakalarini shakllantirish;

3) jismoniy kuch, maxsus vositalar va favqulodda sharoitlarda o'qotar quroldan qonunan va taktik jihatdan to'g'ri foydalana olish ko'nikmasi hamda malakasini shakllantirish.

Kursantlarning jismoniy tayyorgarligi bo'yicha ta'lim jarayonini tartibga soluvchi o'quv dasturlari, mavzuviy rejalar hamda boshqa xujjatlarning tez-tez almashib turishi fikrimiz dalilidir. Kursantlarning KAJT tayyorgarligini oshirish uchun jismoniy tayyorgarlik omillarini shakllantirishning blokli metodi ishlab chiqilgan. Birinchi blok - kuch va tezlik-kuch tayyorgarligi; ikkinchi blok - umumiy va maxsus chidamlilik; uchinchi blok - o'quv - jangovar amaliyot.

V.E.Jabakov [2007] KAJTni bosqichma-bosqich tuzilmaga bo'lishni tavsiya etadi. Birinchi bosqichda mustahkam poydevor qurish lozim, bunda jismoniy, ma'naviy, axloqiy-irodaviy sifatleri shakllantirish, favqulodda vaziyatlar hamda sharoitlarning yuzaga kelishiga nisbatan psixologik tayyor turishni hosil qilish zarur. Ikkinchi bosqich vazifalari birinchi bosqichda hosil qilingan jismoniy, psixologik, axloqiy-irodaviy sifatleri takomillashtirishdan, malakalarni va jangovar kurash usullarini egallashga bo'lgan texnik tayyorgarlikdan iborat bo'lishi kerak. Uchinchi bosqichda kurash usullarining texnik malakalarini takomillashtirish zarur. To'rtinchi bosqichda aynan texnik-taktik tayyorgarlikni (TTT) tashkil etish nazarda tutiladi. Bu yerda kursantlar o'quv olishuvini olib borishning individual uslubini takomillashtirishlari, ularga xos bo'lgan texnik usullar va taktik harakatlarga «sayqal» berishlari lozim. O'z navbatida, tadqiqotchilar o'quv jarayoni sifatini oshirish to'g'risida fikr bildiradilar. Birinchi yo'nalish o'qituvchining fan bilimdonligiga, ikkinchisi psixologik bilimdonligiga kiritildi.

I.B.Fursov (2010) umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi ommaviy jismoniy tarbiya va sport ishlarini umumiy tizimida ko'p profilli jang san'atidan foydalanishni tavsiya qilgan.

T.A.Rachkovaning (2011) maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borib, hali maktabdagi o'qish yillaridanoq o'quvchilarni tanlangan sohasi

bo'yicha, ya'ni jismoniy madaniyat va sport sohasida oliy o'quv yurtiga kirishcha tayyorgarlik metodikasiga asoslangan holda tayyorlab borish zarurligini ta'kidlagan.

Maxsus adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, sport fanlari bo'yicha mashg'ulotlar davomida o'quv jarayonida sport mashg'ulotining o'ziga xos qonuniyatlaridan ham foydalaniladi. Ular qisqa muddat ichida talaba yoshlarning zarur darajada jismoniy tayyorgarlikka erishishlariga imkon yaratadi.

Talabalarning yetarli darajadagi jismoniy tayyorgarliklarini oshirishga qaratilgan vazifalar deyarli barcha shakldagi mashg'ulotlarda hal etiladi, bunda harakat qobiliyatlarini rivojlantirish uchun standart mashqlar qo'llaniladi. Kasbga yo'naltirilgan maxsus jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish bo'yicha asosiy metodik usullarni aniqlash, ularning real voqealarga hamda oldinda turgan pedagogik faoliyatga dinamik mosligini e'tiborga olish tamoyiliga asosan amalga oshirilishi kerak.

REFERENCES

1. Мўйдинов, А. (2021). ЁШЛАРНИ ТУРЛИ ТАХДИДЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА АЖДОДЛАР МЕРОСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 132-137.
2. Asilbek, M. (2022). SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF EDUCATION OF AN ENLIGHTENED PERSON IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Conferencea*, 183-186.
3. Adham o'g'li, M. A. (2022). THE ROLE OF NATIONAL WITCHCRAFT HERITAGE IN THE SPIRITUAL RISE OF SOCIETY (SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS). *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 122-127.
4. Muydinov, A. (2022). ENLIGHTENMENT IN TURKESTAN IN THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES. ENLIGHTENMENT BY JADID SCHOOL. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 14-20.
5. Ruzmatovich, U. S. (2022). PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(3), 65-68.
6. Ruzmatovich, U. S. (2022). CHANGES EXPECTED TO COME IN OUR LIFE MOVEMENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 485-489.
7. Shohbozjon, K., & Azizjon, M. (2022). PREPARING SCHOOL STUDENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS BEFORE ENTRY TO HIGHER EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(10), 100-108.
8. Shavkatovna, S. R. (2021). Developing Critical Thinking In Primary School Students. *Conferencea*, 97-102.
9. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.

10. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academica: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.
11. Shavkatovna, S. R. N. (2021). Methodical Support Of Development Of Creative Activity Of Primary School Students. *Conferencea*, 74-76.
12. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(11), 203-207.
13. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
14. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
15. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
16. Maxamadaliyevna, Y. D., Òljayevna, Ò. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
17. Sharofutdinova, R. I., Asadullaev, A. N., & Tolibova, Z. X. (2021). The Factors and Basic Concepts Determining Community Health. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 376-379.
18. Iqboljon, S. (2022). Boshlang'ich Sinf o'quv Jarayonida Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish. *Ijodkor o'qituvchi*, 2(20), 137-140.
19. Iqboljon, S. (2022). KOMPYUTER YORDAMIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 246-249.
20. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
21. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.
22. Sharofutdinov, I. (2023). BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QOLLASH. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(7), 54-58.
23. Sharofutdinov, I. (2023). PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O 'RNI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(6), 17-24.
24. Sharofutdinov, I. (2023). TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING

- PEDAGOGIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 13-19.
25. Sharofutdinov, I. (2023). TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELI. *Наука и технология в современном мире*, 2(13), 77-84.
 26. Sharofutdinov, I. (2023). STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 574-580.
 27. Sharofutdinov, I. (2023). FORMS OF SELF-DEVELOPMENT IN FUTURE PEDAGOGUES BASED ON THE ACMEOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B3), 5-8.
 28. Usmonjon o'g'li, S. I. (2022). TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNALOGIYA. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 120-128.
 29. Абдужабборов, А., & Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.
 30. Sharofutdinova, R., & Abduqodirov, B. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(5), 904-910.
 31. Sharafutdinova, R., & Abdujabborov, A. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AIMED AT THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 890-896.
 32. Шарофутдинова, Р. (2023). ИЖОД ТУШУНЧАСИ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 854-861.
 33. Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ-ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРАТ СИФАТИДА. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 842-847.
 34. Шарофутдинова, Р., & Абдуқодиров, Б. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 862-868.
 35. Шарофутдинова, Р., & Абдужабборов, А. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМНИНГ ИЖОДИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИГИДА ҲАМКОРЛИК КЛАСТЕРИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 848-853.
 36. Shavkatovna, S. R. N., & Sohibaxon, S. (2023). MAXSUS TA'LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 830-836.
 37. Ra'noxon, S., Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING WITH THE

- HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 881-885.
38. Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 213-217.
 39. Maxamadaliyevna, Y. D., & O'ljayevna, O. R. F. (2020). Tursunova Dilnavoz To 'Iqin qizi, Sharofutdinova Ra'noxon Shavkatovna, Ashurova Oygul Anvarovna. Pedagogical features of mental development of preschool children. *Solid State Technology*, 63(6).
 40. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 259-263.
 41. Ganiev, A. A., Abdullaev, S. Y., & Abdurahmonov, S. Z. (2021). Combined treatment for early-stage skin cancer of the head and neck area. *World Bulletin of Public Health*, 4, 3-6.
 42. Ganiev, A. A., & kizi Ganieva, O. O. TASAVVUF TARIQATI YO 'NALISHLARI VA NAQSHBANDIYA TARIQATINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI.
 43. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Uzbekistan's General Education School Physical Education Programme: A Curriculum Analysis. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 184-193.
 44. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Examining the First Age Group's Health Test Needs for "Salomatlik" Regulation Using the Dynamic of Children's Motor Potential. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 194-200.
 45. Kosimov, K., & Mamayusupov, J. (2019). Transitions melline integral of fractional integrodifferential operators. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(1), 12-15.
 46. Qo'Ziyev, S. S., & Mamayusupov, J. S. (2021). Umumiy o 'rta ta'lim maktablari uchun elektron darslik yaratishning pedagogik shartlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 447-453.
 47. Мамаюсупов, Ж. Ш. (2022). Интегральное преобразование Меллина для оператора интегродифференцирования дробного порядка. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 11, 186-188.
 48. Mamayusupov, J. S. O. (2022). "IQTISOD" YO 'NALISHI MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA MATEMATIKA FANINI O 'QITISH USLUBIYOTI. *Academic research in educational sciences*, 3(3), 720-728.
 49. Mamayusupov, J., & Sattarov, A. (2022). Mellin Integral Replacement and its Applications. *Eurasian Research Bulletin*, 15, 256-263.
 50. Shoyunus o'g'li, M. J. (2023). PISA XALQARO BAHOLASH TIZIMI VA UNING MATEMATIK AHAMIYATI. *Journal of new century innovations*, 25(1), 3-8.
 51. Shoyunus o'g'li, M. J. (2023). MATEMATIK MODEL VA MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING UMUMIY PRINSIPLARI. *World scientific research journal*, 13(1), 45-48.
 52. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.

53. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(11), 176-182.
54. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILIIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
55. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
56. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
57. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.
58. Soxibov, S. (2023). THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IS A HUGE TASK. *Modern Science and Research*, 2(5), 1037-1041.
59. Soxibov, S. (2023). MEASURES TO FIGHT AGAINST CORRUPTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 1031-1036.
60. Anvar o'g'li, S. S. (2023). PHILOSOPHICAL-ANALYTICAL ANALYSIS OF CONFLICT OF INTEREST AND PREVENTION OF CORRUPT RELATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
61. Anvar o'g'li, S. S. (2021, April). THE ROLE OF RELIGIOUS AND MORAL EDUCATION IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION, ALONG WITH THE USE OF ECONOMIC AND LEGAL FACTORS. In *E-Conference Globe* (pp. 55-57).
62. Нажмиддинов, Э., & Мухамедиев, М. (2023). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
63. Нажмиддинов, Э. Х., & Мухаммадиев, М. А. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИНИНГ ТУР ТАРКИБИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 60-68.
64. Нажмиддинов, Э. Х. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИ. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(11), 189-194.
65. Najmiddinov, E. (2022). THE SIGNIFICANCE OF NATURE IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE IDEAL GENERATION. *Science and Innovation*, 1(8), 149-154.
66. Najmiddinov, E. (2022). "ICHTHYOLOGY AND HYDROBIOLOGY" PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS IN UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(8), 152-160.
67. Abidjanovich, A. A. (2022). THE NEED TO IMPROVE HUMAN'S NOOSPHERICAL RELATIONSHIP TO NATURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 23-30.
68. Abidjanovich, A. A. (2022). THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING PERSONAL ECOLOGICAL CULTURE. *INTERNATIONAL*

- JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 5-12.
69. Абдумаликов, А. (2022). АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИК РЕЖА ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 251-258.
 70. Абдумаликов, А. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЭКОЛОГИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ДАСТУРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1179-1186.
 71. Абдумаликов, А. А. (2019). Human and Natural Harmony in the Historical Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 205-209.
 72. Abidzhanovich, A. A. (2020). Issues Of Formation Of Rationality In Relations Of Nature With Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 301-304.
 73. Abdumalikov, A. A. (2019). Environmental Ecological Policy in Uzbekistan and Necessity Of Formation Of Rational Communication To Nature. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 94-101.
 74. Мирзабоев, Й. А. (2022). Тур Ўзгариш Чизиқлари Учта Бўлган, Гиперболик Қисмларининг Ҳаммаси Характеристик Учбурчаклардан Иборат Бўлган Бешбурчакли Соҳада Учинчи Тартибли Кўринишдаги Параболик-Гиперболик Тенглама Учун Битта Чегаравий Масала Ҳақида. *Theory And Analytical Aspects Of Recent Research*, 1(5), 363-366.
 75. MIRZABOYEV, Y. BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING МАТЕМАТИКА О 'QITISH METODIKASI. О 'RTA UMUMTA'LIM МАКТАБЛАРИДА МАТЕМАТИКА О 'QITISHNING MAQSADI. *ЭКОНОМИКА*, 169-172.
 76. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
 77. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVA AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.
 78. Qizi, S. G. G. O. (2022). LINGUISTIC BASIS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHING WORD MEANING TO PRIMARY CLASS STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 117-123.
 79. Qizi, S. G. G., & Teshaboyevna, D. D. Methods Of Formation Of Independent Reading Skills In Primary School Pupils. *JournalNX*, 21-24.
 80. Kizi, S. G. G. (2021). Formation Of Independent Reading Skills in Primary School Students. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 222-224.
 81. Valijonovna, K. I., Rakhmatjonovich, T. D., & Mukhtoralievna, Z. S. (2022). Informational Technology at Education. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 262-266.
 82. Akmaljonovna, A. Z. (2021). Methods of formation of independent reading skills in primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1425-1428.
 83. Dehqonova, M., & Tagonova, G. (2022). The Importance of Didactic Games in Speech Therapy in the Development of Speech in Children with Autism and the Ability to Choose

- Effective Methods. *European Journal of Innovation In Nonformal Education*, 2(1), 133-137.
84. Dehqonova, M. (2022). BOLALARDAGI YOZUV BUZILISHLARI VA ULARDAGI DISGRAFIYADA O 'ZIGA XOS XATOLIKLARNI PAYDO BO 'LISH MEXANIZMI. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR, 405-407.
 85. Dehqonova, M., & Najmiddinova, N. (2022). ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLALARNING OILAGA MOSLASHISHI UCHUN MUHIM OMILLAR. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR, 90-92.
 86. Dehqonova, M. (2023). MAXSUS MAKTABDA DAKTIL NUTQINI O'QITISH-TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA. *Наука и инновация*, 1(1), 39-40.
 87. Qizi, D. M. S., & Qizi, R. G. X. (2022). METHODS OF STUDYING ADDITION AND SUBTRACTION OF TWO-DIGIT NUMBERS IN ELEMENTARY SCHOOL. *Gospodarka i Innowacje*, 22, 61-67.
 88. Dehqonova, M. S. Q., & Axmedova, U. Y. Q. (2023). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARINI MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA ULARNING TAFAKKURI, QOBILIYATI VA INTELLEKTUAL RIVOJLANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 251-256.
 89. Otazhonov, S. M., Ergashev, R. N., Botirov, K. A., Qaxxorova, B. A., Xudoynazarova, M. A., Abdukarimova, N. A., ... & Ismoilova, E. M. (2022, December). Influence of thickness and temperature on photoelectric properties of p-CdTe-nCdS and pCdTe-CdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.
 90. Otajonov, S. M., Ergashev, R. N., Axmedov, T., Usmonov, Y., & Karimov, B. (2022, December). Photoelectric properties of solar cells based on pCdTe-nCdS and pCdTe-nCdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.
 91. Abdulvakhidov, K., Li, Z., Abdulvakhidov, B., Soldatov, A., Otajonov, S., Ergashev, R., ... & Sitalo, E. (2023). Structure phase state and physical properties of YbMn_{1-x}Fe_xO₃ compositions. *Applied Physics A*, 129(3), 185.
 92. Ahmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2021). Vatanim Surat. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 877-883.
 93. Axmedova, U. (2022). On Certain Conditions Of Striking Coefficients Of Fourier Series To Zero. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 3(3), 3-8.
 94. Qizi, A. U. Y., & Qizi, A. M. U. B. (2021). Research On Hydronyms and Their Importance.
 95. Umidaxon, A., & Gulirano, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA AMALIY MASHQLAR YECHISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILIYATINI OSTIRISH OMILLARI. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOY TADQIQOTLAR*, 2(5), 10-14.
 96. Axmedov, O. U. B. O. G., & Qizi, A. U. Y. (2022). STEREOMETRIYA BO'LIMI VA UNING BA'ZI AKSIOMALARIDAN KELIB CHIQUADIGAN NATIJALAR. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 127-133.

97. Axmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2022). XALQ OG ‘ZAKI IJOD NAMUNALARINING BOSHLANG ‘ICH SINF DARSLIKLARIDA QO ‘LLANISHI VA ULARNING MAZMUNIIY GURUHLANISHI. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 345-351.
98. Erkinovna, N. S. (2022). Educational Methods in Teaching the Russian Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 260-263.
99. Erkinovna, N. S. (2022). THE IMPORTANCE OF LISTENING SKILLS IN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 138-145.
100. Erkinovna, N. S. (2022). MECHANISMS OF EFFECTIVE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES USING INNOVATIVE METHODS. *Uzbek Scholar Journal*, 11, 132-135.
101. Erkinovna, N. S. (2023). RUSSIAN LANGUAGE IN THE MODERN WORLD. *Open Access Repository*, 4(3), 284-295.
102. Rakhmatdjonov Shokhjahan Dilshodbek o‘g‘li //THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN PROVIDING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE ATHLETE// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. International scientific online conference. Canada. Part 2, 23.01.2022. 1-3
103. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o‘g‘li //SPORTCHI PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR// GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). Vol. 10, Issue 11, Nov.(2022). 117-121 pages.
104. QURBONOVA Saida Miralimjanovna, RAXMATJONOV Shoxjahon Dilshodbek o‘g‘li //MAMLAKATIMIZ PSIXOLOGLARI ISHLARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATDA MUOMALA MUAMMOSINING TALQINI// Journal of Pedagogical and Psychological Studies. Vol. 1. № 5, (2023). 99-103 pages.
105. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o‘g‘li //SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS// IQRO JURNALI № 2. 04.2023. 503-511 betlar.
106. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o‘g‘li, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o‘g‘li //XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. Vol. 1. № 12, 2022. 39-47 pages.
107. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o‘g‘li //TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH – IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA// International Journal of Economy and Innovation. Volume: 30. 2022. 66-70 pages.
108. Rakhmatdjonov Shokhjahan Dilshodbek o‘g‘li //PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS// IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI. Vol. 2 No. 11 (2022). 215-221 betlar.
109. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o‘g‘li //Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi// American Journal of Social and Humanitarian Research, Vol. 3 No. 11 (2022). 256-259 pages.
110. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o‘g‘li //TOLERANTLIK SHAKLLANAYOTGAN SHAXS MODELINING TAVSIFI// International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH». VOLUME 2 / ISSUE 5 /2023. 761-764 pages.

111. . Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li. (2023). PSIXOLOGIYADA MOTIVATSIYA TURLARI, NAZARIYALARI VA TAHLILI. Научный Импульс, 1(10), 665-670.
112. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF WAYS TO BUILD A SELF-SIMILAR SOLUTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 950-958.
113. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF PROCESSES WITH CONVECTIVE TRANSPORT. *Modern Science and Research*, 2(5), 941-949.
114. Kadirov, S. (2023). HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS AND THEIR CONDITION IN FERGANA REGION (1991-2020 IN THE CASE OF THE CITY OF MARGILAN): THE ISSUE OF PRESERVATION, PROTECTION AND THEIR USE. *Modern Science and Research*, 2(5), 818-830.
115. Abduraxmonov, A., & Kadirov, S. (2022). DEMOGRAFIK JARAYONLARNING IQTISODIY-IJTIMOYIY SOHALARNI RIVOJLANISHI BILAN BOG 'LIQLIGI VA DASTLABKI XUSUSIY MULK MASALALARI. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI*, 2(11), 222-229.
116. Yo'lchiboyeva, L. (2023). METHODS FOR GROWING SPEECH SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1028-1030.
117. Yo'lchiboyeva, L. (2023). METHODOLOGY FOR TEACHING THE NOUN PHRASE CATEGORY: ENHANCING LANGUAGE LEARNING IN STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1025-1027.
118. Kalandarovna, Y. L. (2023). Superstitions in Linguoculturology. *DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY"*, 14(1).
119. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH METODIKASI. *IQRO JURNALI*, 2(2), 637-645.
120. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLARNING NUTQDAGI O'RNI. *IQRO*, 2(2), 522-529.
121. Kalandarovna, Y. L. (2022). ORIGIN AND CONCEPT OF TABOO VOCABULARY. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(10), 184-190.